

2-SHO‘BA

RAQAMLI IQTISODIYOT UCHUN INFRATUZILMALAR

O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI DEMOKRATLASHTIRISHNING BA‘ZI JIHATLARI

s.f.n., dots. Hakimov Orziqul

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

hakimovorziqul333@gmail.com

Annotatsiya. Iqtisodiyot sohasida ustuvor maqsad-vazifalar bugungi kunda nimalardan iborat? Ularni amalga oshirish yo‘llari-mexanizmlari qanday? Yoki iqtisodiyot sohasidagi demokratiya deganda nimani tushinamiz?

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, bozor iqtisodiyoti, iqtisodiyotni demokratlashtirish, erkinlashtirish, hususiylashtirish, iqtisodiyotda davlat ulushini kamaytirish, yashirin iqtisodiyot, iqtisodiyotni modernizatsiyalash, valyutani erkinlashtirish, raqobatbardoshlikni oshirish, monopoliyaga qarshi kurashish, davlat aktivlari.

Iqtisodiyotni demokratlashtirish deganda bozor bilan bog‘liq islohotlarni yanada chuqurlashtirish, kuchli bozor infratuzilmasini yaratish, barqaror va o‘zaro mutanosib mustahkam iqtisodiyotning muhim sharti bo‘lgan erkin iqtisodiyot tarmoqlarini tezroq joriy etish tushiniladi.

Barqaror iqtisodiyot, eng avvalo, jamiyatdagi yalpi demokratik o‘zgarishlarning asosini, ijtimoiy munosabailarning mazmun-mohiyatini belgilab beradigan iqtisodiyotni erkinlashtirishni taqozo etadi.

Iqtisodiyot sohasini yanada demokratlashtirish, birinchi navbatda, davlatning boshqaruv rolini chegaralash, xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning iqtisodiy erkinliklarini hamda iqtisodiyotning barcha sohalarida xususiy mulk miqyoslarini kengaytirish, mulkdorlarning mavqei va huquqlarini mustahkamlashga, ya’ni fuqarolik jamiyati asoslarini yaratishga qaratilgan.

O‘zbekiston ozod va erkin taraqqiyot yo‘lini tanlab, demokratik huquqiy davlat barpo etish orqali fuqarolik jamiyati asoslarini shakllantirishga intilmoqda. Mamlakatimizda demokratik o‘zgarishlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyati asoslarini shakllantirish kontseptsiyasi hayotga izchil joriy etilayotir. Bu jamiyatimizni demokratlashtirish va erkinlashtirish yo‘lining, fuqarolik jamiyati asoslarini shakllashtirishning yaxlit dasturi hisoblanadi.

Iqtisodiyotni demokratlashtirish deganda bozor bilan bog‘liq islohotlarni

yanada chuqurlashtirish, kuchli bozor infratuzilmasini yaratish, barqaror va o'zaro mutanosib mustahkam iqtisodiyotning muhim sharti bo'lgan erkin iqtisodiyot tarmoqlarini tezroq joriy etish tushiniladi.

Mamlakatimizda 2021 yil 1 yanvar holatiga ko'ra, mulkchilik shakllari bo'yicha davlat ulushi bor korxonalar soni 2727 tani, ulardan: davlat korxonalari 1418 tani, aktsiyadorlik jamiyatlari soni 1046 tani, mas'uliyati cheklangan jamiyatlar soni esa 263 tani tashkil etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2020 yil 29 dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasida davlatning iqtisodiyotdagi ishtirokini kamaytirish masalasi mamlakatimizda tarkibiy islohotlarning alohida muhim yo'nalishi sifatida belgilab olindi.

Bundan tashqari, bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 27 oktyabrda qabul qilingan “Davlat ishtirokidagi korxonalarini isloh qilishni jadallashtirish hamda davlat aktivlarini xususiylashtirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida”gi PF-6096-sonli Farmoni asosida ishlar boshlab yuborilgan. Murojaatnomada ta'kidlanganidek, davlat aktivlarini ochiq-oshkora va samarali sotish uchun xalqaro moliyaviy va huquqiy maslahatchilarni jalb etgan holda qator korxonalarini xususiylashtirishga oid keng qamrovli ishlar istiqbolda xususiy sektor taraqqiyotiga xizmat qiladi. Bu esa xususiy sektorda foydaga intilish va manfaatdorlikning yuqoriligi bois, bandlik va aholi daromadliligi o'sishi demakdir.

Murojaatnomada belgilangan davlat ulushi bo'lgan korxonalar sonining kelgusi ikki yilda kamida 3 barobar qisqartirilishi vazifasining amalga oshirilishi, avvalo, bozor iqtisodiyotining muhim qonuniyati hisoblangan raqobatning rivojlanishiga va monopoliyaning chegaralanishiga xizmat qiladi. Bu borada raqobat mavjud bo'lgan sohalarda faoliyat yuritayotgan “Farg'ona azot” va “Dehqonobod kaliy” zavodlari, “Koka-kola ichimligi” korxonasi, “Bel'dersay” va “Chorvoq” oromgohlari, “Ichan qal'a” va “Hyatt Regency” mehmonxonalari, “Poytaxt” biznes majmuasi, alkogol, yog'-moy kabi tarmoqlardagi 83 ta yirik korxonadagi davlat ulushi sotuvga qo'yilayotganligi xususiy sektorning keng ko'lamliligi rivojini ta'minlaydi. [1]

Aynan bunday masalaning qo'yilishi, birinchidan, milliy iqtisodiyotda zamonaviy ko'rinishdagi bozor iqtisodiyotini barpo etish, asta-sekinlik bilan iqtisodiyot tarmoqlari korxonalarining xususiy sherikchilik asosida faoliyatini yo'lga qo'yish va iqtisodiyotda davlat ulushini qisqartirishdan iboratdir. Ikkinchidan, iqtisodiyotda faoliyat yuritayotgan davlat korxonalarini xususiylashtirish bosqichlarini amalga oshirish va shu orqali mulklarni haqiqiy egalari topshirish hamda ularning taraqqiyoti uchun munosib shart-sharoit yaratib berishdan iborat. Uchinchidan, jahon amaliyotidan ma'lumki, kichik

biznes iqtisodiyotning lokal tarmoqlaridan sanaladi. Aynan mana shu sektorning rivojlanishi ko'plab mamlakatlarning taraqqiyoti uchun xizmat qilishi barobarida, ularning iqtisodiy muammolarini hal qilishga, aholi turmush farovonligining oshishiga olib kelgan.

“Biz iqtisodiyotimizni modernizatsiya va diversifikatsiya qilishda alohida ahamiyatga ega bo'lgan xususiylashtirish jarayonida faqat davlat korxonalarini sotish emas, balki ularning raqobatbardoshligini oshirish, iqtisodiy sohadagi milliy manfaatlarimizni mustahkamlashga xizmat qiladigan mutlaqo yangi yondoshuvlarni qo'llashga ustuvor ahamiyat berilmoqda”.

Xulosa sifatida ta'kidlash mumkinki, aynan davlatning iqtisodiyotdagi o'rnini kamaytirish qator ijobiy natijalarga olib keladi:

– davlat mulkini xususiylashtirishni yanada kengaytirish va uning tartib-taomillarini soddalashtirish, xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning ustav jamg'armalarida davlat ishtirokini kamaytirish, davlat mulki xususiylashtirilgan ob'ektlar bazasida xususiylashtirishni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish;

– investitsiya muhitini takomillashtirish, mamlakat iqtisodiyoti tarmoqlari va hududlariga xorijiy, eng avvalo, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish;

– mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jarayonlarini tartibga solishda davlat ishtirokini kamaytirish, davlat boshqaruvi tizimini markazlashtirishdan chiqarish va demokratlashtirish, davlat-xususiylashtirish sherikchilikni kengaytirish, nodavlat jamoat tashkilotlari va joylardagi o'zini o'zi boshqarish organlarining rolini oshirish. Umuman olganda, aktsiyadorlik jamiyatlari ustav kapitalida davlat ulushini optimallashtirish, xususiylashtirish jarayonini samarali tashkil etish mamlakatimiz iqtisodiyoti barqarorligi va aholi turmush farovonligini oshirishni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zaro bog'liq va bir birini taqozo etadigan beshta vazifadan iborat iqtisodiyotni demokratlashtirish o'zida quyidagilarni qarab oladi:

a) islohotlarni yanada chuqurlashtirish, kuchli infratuzilma yaratish va erkin iqtisodiyot tamoyillarini amalga oshirish;

b) xususiylashtirish sektor pozitsiyasini mustahkamlash, kichik va xususiylashtirish biznes hamda tadbirkorlikni jadal rivojlantirish, ya'ni mulkdorlar sinfini shkallantirish;

v) tashqi iqtisodiy faoliyat va valyuta bozorini yanada erkinlashtirish, milliy valyutaning joriy operatsiyalar bo'yicha erkin almashinuvini ta'minlash, uni har tomonlama mustahkamlash;

g) tegishli shart-sharoitlarni yaratish yo'li bilan xorijiy, birinchi galda, xususiylashtirish investitsiyalarni keng jalb etish;

d) xalqaro moliya tuzilmalari bilan hamkorlikni mustahkamlash, dunyo

iqtisodiyotiga yanada integratsiyalashuvni ta'minlash va mamlakatimizning Jahon Savdo Tashkilotiga a'zo bo'lishi uchun sharoitlarni shakllantirish.

Bugungi kunga kelib, dastlabki samaralar shundan dalolat beryaptiki, O'zbekiston barqaror iqtisodiyotga erishishdek bosh maqsadlardan biri sari amaliy ishlar ko'lamini oshrib, aniq natijalarni qo'lga kirita boshladi.

Albatta, mahsulotlar raqobatbardoshligini oshirish orqali xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning eksport salohiyatini yuksaltirish iqtisodiy sohada amalga oshirilayotgan demokratik islohotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Hozirgi kunda tashqi iqtisodiy aloqalarning son va sifat jihatidan o'sishi, eksport qilinadigan mahsulotlar turi va geografiyasini diversifikatsiya qilish, eksport faoliyatiga yangi korxonalarni jalb qilish bu jarayonlarni har tomonlama chuqur o'rganishga yanada yuksak talablar qo'ymoqda[2]

Ma'lumki, O'zbekistonda fuqarolik jamiyati, davlat va bozor o'rtasidagi o'zaro munosabatlar, bir necha bosqichlar va shakllarga ega. Mana shu o'zaro ta'sir va munosabatlarda fuqarolik jamiyati talablariga moslashib borayotgan bozor munosabatlari o'zini o'zi rivojlantirish salohiyatiga ega bo'layapti.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi. “Xalq so'zi” 2020 yil 30 dekabrъ.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqobat muhitini yanada rivojlantirish va iqtisodiyotdagi davlat ishtirokini kamaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” 2020 yil 6 iyuldagi PF-6019-sonli farmoni.

3. Rashidov A. IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISHDA NOTARIF USULLARINING ORNI VA AHAMIYATI //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.

4. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. JIZZAX VILOYATI IQTISODIY O'SISH KO'RSATKICHLARI YOKI JARAYONLARI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. – №. 1. – С. 20-22.

5. Nilufar Sabitjanovna Ismailova, Uchqun Ro'Zimurod O'G'Li Rashidov, Abror Ro'Zimurod O'G'Li Rashidov JAHON SAVDO TASHKILOTIGA QO'SHILISH: QO'SHILISH JARAYONI HAMDA UNING QONUNIY ASOSLARI // Scientific progress. 2021. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/jahon-savdo-tashkilotiga-qoshilish-qoshilish-jarayoni-hamda-uning-qonuniy-asoslari> (дата обращения: 14.09.2022).

6. Бахром Х. Х. БИЗНЕСНИ РЕЖАЛАШТИРИШ ТАРТИБЛАРИ //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 12. – №. 2. – С. 139-142.

7. Nizametdinov A., Ahmedova H. Elektron ta'lim metodologiyasi

rivojlantirishning usullari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 29-31.

8. Khakimov O. M. Issiq-quruq iqlim sharoiti uchun asfaltbeton tarkibini tanlash //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 241-247.

9. Хакимов О. М., Курбанов З. Х., Мухаммедов Ф. Реализация возможностей получения легких наполнителей на основе меньше пластиковых почв в нашей республике //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 176-181.

10. To'ychiyeva N. Elektron Ta 'lim Tizimining Afzalliklari Va Kamchiliklari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 40-41

11. Boltaeva M. J., Kh O. Ortikov. Features of the scientific heritage of eastern thinkers about the attitude of parents to the child //Society and innovations. Special. – 2021. – №. 2. – С. 469-474.

12. Насиров, Бунёд. "XX АСРНИНГ 30-80 ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА УМУМИЙ ОВҚАТЛАНИШ ТИЗИМИ ТАРИХИДАН." ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ 5.1 (2022); Nasirov, B. (2021). Catering In Uzbekistan From The History Of The System. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research*, 3(02), 11-15.; Носиров, Бунёд, and Ф. Носирова. "СИСТЕМА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: ГЕНЕЗИС И ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН В 60-80 ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА)." *Актуальные научные исследования в современном мире* 1-4 (2017): 41-46.; Носиров, Бунёд, and Феруза Носирова. "Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизимининг шаклланиши ва унга аҳоли эҳтиёжининг ортиб бориши (совет ҳукумати йилларида)." ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ 3.3 (2020), Носиров, Б. (2021). Совет даврида Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизими фаолияти хусусида. *Взгляд в прошлое*, 4(4).

13. Носиров Б. Совет даврида Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизими фаолияти хусусида //Взгляд в прошлое. – 2021. – Т. 4. – №. 4.

14. Nasirov B. U., Boltaeva M. J. Genesis And Transformation Of The Public Catering System In Uzbekistan During The Soviet Period //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) Volume. – Т. 12. – С. 5834-5841.

15. Насиров Б. Кейтеринг в Узбекистане из истории системы // Американский журнал междисциплинарных инновационных исследований. – 2021. – Т. 3. – No 02. – С. 11-15.

16. Насиров Б. XX АСРНИНГ 30-80 ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА УМУМИЙ ОВҚАТЛАНИШ ТИЗИМИ ТАРИХИДАН //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2022. – Т. 5. – №. 1.

17. Носиров Б., Носирова Ф. Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизимининг шаклланиши ва унга аҳоли эҳтиёжининг ортиб бориши (совет ҳукумати йилларида) //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2020. – Т. 3. – №. 3.

18. Носиров Б. Совет даврида Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизими фаолияти хусусида //Взгляд в прошлое. – 2021. – Т. 4. – №. 4.

19. Насыров Б. У. История деятельности бань в восточных странах //International scientific review. – 2016. – №. 4 (14). – С. 62-66.

20. Носиров Б., Носирова Ф. СИСТЕМА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: ГЕНЕЗИС И ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН В 60-80 ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА) //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2017. – №. 1-4. – С. 41-46.

21. Насыров Б. У. История деятельности бань в восточных странах //International scientific review. – 2016. – №. 4 (14). – С. 62-66.

22. Носиров Б. Механизмы и противоречивое развитие сферы бытового обслуживания в Узбекистане 20-40 годах XX века //Культура. Духовность. Общество. – 2014. – №. 11. – С. 158-163.

23. Насиров Б. XX АСРНИНГ 30-80 ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА УМУМИЙ ОВҚАТЛАНИШ ТИЗИМИ ТАРИХИДАН //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2022. – Т. 5. – №. 1.